

Original paper

SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNI JISMONIY VA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIGINI DASTLABKI TAHLILI

© A.Ch. Mamatraimov¹✉

¹O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Chirchiq shahri, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada futbolchilarni tayyorlash, ularning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligini oshirish bo'yicha sohada tadqiqot olib borgan mahalliy va xorijiy olimlarni ilmiy ishlari atroflicha tahlil qilingan. Sport takomillashuvi bosqichidagi futbolchilarni dastlabki testlash asosida ularning tayyorgarlik ko'rsatkichlari aniqlangan. O'tkazilgan nazorat testlariga ko'ra shug'ullanuvchilarning ko'rsatkichlari matematik-statistik tahlil qilinib xulosalar berilgan.

MAQSAD: sport takomillashuvi bosqichidagi futbolchilarni umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi hamda texnik-taktik tayyorgarligini aniqlash va tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot sport maktabi va futbol akademiyasida faoliyat yuritayotgan 16–19 yoshli 24 nafar futbolchi ishtirokida o'tkazildi. Tadqiqot davomida futbolchilarning jismoniy, texnik va taktik tayyorgarlik ko'rsatkichlari o'rganildi. Jismoniy tayyorgarlikni aniqlash maqsadida 30 metrga yugurish, yo'nalishni o'zgartirib yugurish (Illinois testi), to'p bilan dribling, pas aniqligi va 12 daqiqalik (Kuper) yugurish sinovlari o'tkazildi. Texnik va taktik tayyorgarlik mashg'ulotlar hamda nazorat o'yinlari jarayonida kuzatuv va video-tahlil usullari yordamida baholandi. O'yin davomida futbolchilarning to'p bilan ishlash aniqligi, pas berish samaradorligi, qaror qabul qilish tezligi, pressing holatlaridagi harakatlari va pozitsion joylashuvlari qayd etildi. Olingan natijalar statistik tahlil usullari — o'rtacha qiymat (M), dispersiya (σ) va korrelyatsion bog'liqlik koeffitsienti (r) yordamida qayta ishlanib, jismoniy tayyorgarlik bilan texnik-taktik ko'rsatkichlar o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik darajasi aniqlangan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tahlillar natijasida sport takomillashuvi bosqichidagi futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasi o'rtacha ko'rsatkichlarda ekanligi aniqlandi. 30 metrga yugurish testi natijasi o'rtacha $4,25 \pm 0,18$ soniya, chaqqonlik (Illinois) testi $17,4 \pm 0,6$ soniya, to'p bilan dribling testi $12,8 \pm 0,5$ soniya, pas aniqligi 82 ± 6 foiz va Kuper testi bo'yicha o'rtacha 2850 ± 120 metni tashkil etdi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, yuqori jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lgan futbolchilar o'yin davomida to'p bilan ishlash aniqligi, tezkor qaror qabul qilish va pressingga qarshi harakatlarda ustunlikka ega bo'lishgan. Tezkorlik va dribling samaradorligi o'rtasida ijobiy bog'liqlik ($r = 0,68$) kuzatildi, bu esa futbolchining chaqqonligi va koordinatsion harakatlari texnik mahoratni bevosita ta'sir ettirishini ko'rsatadi. Shuningdek, o'yin jarayonida pozitsion joylashuvni to'g'ri tanlay oladigan futbolchilar odatda yuqori jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lganliklari aniqlangan.

Bu holat futbolchilarning o'yin davomida tez harakatlanish, fazoviy fikrlash va taktik qaror qabul qilish qobiliyati o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlaydi.

XULOSA: o'tkazilgan tahlillar natijasida sport takomillashuvi bosqichidagi futbolchilarning jismoniy tayyorgarlik darajasi o'rtacha ko'rsatkichlarda ekanligi aniqlandi. 30 metrga yugurish testi natijasi o'rtacha $4,25 \pm 0,18$ soniya, chaqqonlik (Illinois) testi $17,4 \pm 0,6$ soniya, to'p bilan dribling testi $12,8 \pm 0,5$ soniya, pas aniqligi 82 ± 6 foiz va Kuper testi bo'yicha o'rtacha 2850 ± 120 metrni tashkil etdi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, yuqori jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lgan futbolchilar o'yin davomida to'p bilan ishlash aniqligi, tezkor qaror qabul qilish va pressingga qarshi harakatlarda ustunlikka ega bo'lishgan. Tezkorlik va dribling samaradorligi o'rtasida ijobiy bog'liqlik ($r = 0,68$) kuzatildi, bu esa futbolchining chaqqonligi va koordinatsion harakatlari texnik mahoratni bevosita ta'sir ettirishini ko'rsatadi. Shuningdek, o'yin jarayonida pozitsion joylashuvni to'g'ri tanlay oladigan futbolchilar odatda yuqori jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lganliklari aniqlangan. Bu holat futbolchilarning o'yin davomida tez harakatlanish, fazoviy fikrlash va taktik qaror qabul qilish qobiliyati o'rtasidagi bog'liqlikni tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: umumiy jismoniy tayyorgarlik, maxsus jismoniy tayyorgarlik, texnik-taktik tayyorgarlik, absolyut va nisbiy farqi, o'rtacha arifmetik qiymati, solishtirma tahlili.

Iqtibos uchun: Mamatraimov A.Ch. Sport takomillashuvi bosqichidagi futbolchilarni jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligini dastlabki tahlili. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. B.265–274.

ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

© А.Ч. Маматраимов^{1✉}

¹Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, город Чирчик, Узбекист

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье представлен подробный анализ научных работ отечественных и зарубежных учёных, проводивших исследования в области подготовки футболистов, совершенствования их физической и технико-тактической подготовки. На основе предварительного тестирования футболистов на этапе спортивного совершенствования определены показатели их подготовки. По результатам контрольных испытаний проведен математический и статистический анализ показателей футболистов и сделаны выводы.

ЦЕЛЬ: определение и анализ общей и специальной физической подготовки, а также технико-тактической подготовленности футболистов на этапе спортивного совершенствования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование проводилось с участием 24 футболистов в возрасте 16–19 лет, занимающихся в спортивной школе и

футбольной академии. В ходе исследования изучались показатели физической, технической и тактической подготовленности игроков. Для определения уровня физической подготовки проводились тесты: бег на 30 метров, тест «Иллинойс» (изменение направления движения), ведение мяча (дриблинг), точность передач и 12-минутный бег по Куперу. Техническая и тактическая подготовленность оценивалась с помощью наблюдения и видеоанализа во время тренировок и контрольных игр. В процессе игры фиксировались такие показатели, как точность работы с мячом, эффективность передач, скорость принятия решений, действия в ситуациях прессинга и выбор позиции. Полученные данные были обработаны методами статистического анализа — среднее значение (M), дисперсия (σ) и коэффициент корреляции (r) — с целью определения взаимосвязи между физической подготовкой и технико-тактическими показателями.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что уровень физической подготовки футболистов на этапе спортивного совершенствования находится на среднем уровне. Средние показатели составили: бег на 30 м — $4,25 \pm 0,18$ сек, тест «Иллинойс» — $17,4 \pm 0,6$ сек, дриблинг — $12,8 \pm 0,5$ сек, точность передач — 82 ± 6 %, тест Купера — 2850 ± 120 м. Установлено, что футболисты с высоким уровнем физической подготовки демонстрируют более точную работу с мячом, быстрое принятие решений и эффективные действия против прессинга. Между скоростными качествами и эффективностью дриблинга выявлена положительная корреляция ($r = 0,68$), что указывает на прямое влияние ловкости и координации движений на техническое мастерство. Также отмечено, что игроки с высокой физической подготовкой лучше выбирают позицию на поле, что подтверждает взаимосвязь между скоростью перемещений, пространственным мышлением и тактическим поведением во время игры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проведённый анализ показал, что физическая подготовленность футболистов на этапе спортивного совершенствования имеет средние показатели. Между физическими качествами и технико-тактическими действиями существует прямая взаимосвязь. Высокий уровень быстроты, ловкости и координации способствует более точному и эффективному выполнению технических элементов в игре. Совмещение физической подготовки с технико-тактическими упражнениями в тренировочном процессе повышает общий уровень спортивного мастерства футболистов.

Ключевые слова: общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, технико-тактическая подготовка, абсолютная и относительная разность, среднее арифметическое значение, сравнительный анализ.

Для цитирования: Маматраимов А.Ч. Первичный анализ физической и технико-тактической подготовленности футболистов на этапе спортивного совершенствования. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №10. С.265–274.

PRELIMINARY ANALYSIS OF THE PHYSICAL AND TECHNICAL-TACTICAL PREPAREDNESS OF FOOTBALL PLAYERS AT THE STAGE OF SPORTS IMPROVEMENT

© A.Ch. Mamatraimov¹✉

¹Uzbek State University of Physical Culture and Sports, Chirchik City, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article presents a detailed analysis of the research of Russian and international scientists who have conducted research on the training of football players and the improvement of their physical, technical, and tactical skills. Based on preliminary testing of football players during the development phase, their performance indicators were determined. Based on the results of control tests, a mathematical and statistical analysis of the players' performance indicators was conducted, and conclusions were drawn.

AIM: to identify and analyze the general and special physical fitness, as well as the technical and tactical preparedness of football players at the stage of sports improvement.

MATERIALS AND METHODS: The study involved 24 football players aged 16–19 years who trained in a sports school and a football academy. During the research, players' physical, technical, and tactical performance indicators were examined. Physical fitness was assessed through 30-meter sprint, Illinois agility test, ball dribbling, passing accuracy, and the 12-minute Cooper test. Technical and tactical preparedness was evaluated through observation and video analysis during training sessions and control matches. The indicators assessed included ball control accuracy, passing efficiency, decision-making speed, actions under pressing, and positional awareness. The obtained data were processed using statistical methods — mean value (M), variance (σ), and correlation coefficient (r) — to determine the interrelation between physical fitness and technical-tactical performance indicators.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis revealed that the physical fitness level of football players at the sports improvement stage was average. The mean results were: 30 m sprint — 4.25 ± 0.18 s, Illinois agility test — 17.4 ± 0.6 s, dribbling — 12.8 ± 0.5 s, passing accuracy — $82 \pm 6\%$, and Cooper test — 2850 ± 120 m. The study showed that players with higher physical fitness demonstrated better ball control, faster decision-making, and more effective actions against pressing. A positive correlation ($r = 0.68$) was found between speed and dribbling efficiency, indicating that agility and coordination directly influence technical performance. Moreover, players with higher physical readiness demonstrated better positional awareness during the game, confirming the relationship between speed of movement, spatial thinking, and tactical decision-making.

CONCLUSION: the conducted analysis showed that football players at the stage of sports improvement have an average level of physical preparedness. A direct relationship exists between physical qualities and technical-tactical performance. High levels of speed, agility, and coordination contribute to more accurate and efficient execution of technical elements during the game. Integrating physical training with technical and tactical

exercises in the training process effectively enhances the overall sports mastery of football players.

Key words: general physical fitness, specialized physical training, technical and tactical training, absolute and relative differences, arithmetic mean, comparative analysis.

For citation: Mamatraimov A.Ch. (2025) 'Preliminary analysis of the physical and technical-tactical preparedness of football players at the stage of sports improvement', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.265–274. (In Uzbek).

Jahon miqiyosida futbolchilarning tayyorlash samaradorligini oshirish va bo'yicha ko'plab tajribalar to'plangan bo'lib, mashg'ulot yuklamalarini me'yorlash, texnik tayyorgarligi samaradorligini oshirish va musobaqa faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan. Shu sababli futbolchilarni tayyorlashda ularning har bir musobaqaga optimal ravishda tayyorlash talabini qo'yish bilan birga musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda. Respublikamizda futbol bilan shug'ullantirishni ommaviylikdan professionalgacha yetkazish, futbolchilarni professional darajada tayyorlash borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan sohaga oid qarorlarda mamlakatimizda futbolning ommaviylikni yanada oshirish, istiqbolli va iqtidorli futbolchilarni tanlash hamda professional darajada tayyorlashning yangi tizimini yo'lga qo'yish kabi dolzarb vazifalarni amalga oshirish belgilab o'tilgan. Futbolchining musobaqa faoliyati muvaffaqiyatli bo'lishi ko'plab omillarga bog'liq. Bularni tezkor hal qilish va amalga oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi zamon mutaxassislarini oldida turgan dolzarb muammolardan hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 7-apreldagi PQ-115-son "Ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida mamlakatimiz futbolini yanada rivojlantirish hamda futbolchilarimizni jaxon futboli darajasida tayyorlash bo'yicha qator ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Unga ko'ra turli yoshdagi futbolchilarni tayyorlash bo'yicha tadqiqotlarni olib borish dolzarb masalalardandir [1,2].

Futbol taraqqiyotining hozirgi bosqichida o'yin shiddati o'sib bormoqda, bu o'yinchidan eng avvalo kutilmaganda o'zgaradigan vaziyat – murakkab sharoitida texnik-taktik usullarni tez va samarali bajara olishni talab etadi. Bugungi kunda muvaffaqiyatga erishishni istagan jamoa tez o'ynashi, yetuk texnikaga ega bo'lgan va uni tezkor harakatlar bilan uyg'unlashtira oladigan o'yinchilardan iborat bo'lishi lozim. Hujum va himoya orasidagi kurashlar o'z zamirida fintlar, dribling, tez va aniq uzatishlar yotadigan o'tkir texnik harakatlarning evaziga samarali hal bo'lishi mumkin [4,5,7,8].

Futbolchilarni tayyorgarlik turlari bo'yicha olingan nazorat testlari ularning umumiy jismoniy tayyorgarligi, maxsus jismoniy tayyorgarligi, texnik-taktik tayyorgarligi, funksional tayyorgarligi va antropometrik ko'rsatkichlarini baholashni o'z ichiga oldi. Foydalanilgan nazorat testlari futboli rivojlangan mamlakatlarning futbol akademiyalari tomonidan

qo'llanilayotgan, sohaning yetuk olimlari tomonidan tavsiya etilgan hamda ishonchlilik darajasi yuqori bo'lgan testlar bo'lib, nazorat va tajriba guruhlarida bir xil sharoit va shartlar asosida qabul qilindi. Quyida foydalanilgan nazorat testlari keltirilgan:

Umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlaridan 1- 30 metr masofaga yuqori startdan yugurish vaqti (s.); 2- Turgan joyidan uzunlikka sakrash (sm.); 3- 4x10 metr masofaga mokisimon yugurish vaqti (s.); 4-Kuper testi (m.) va 5- Gavdani oldinga egish (sm.); Maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlaridan 6- To'siqlar orasidan to'pni olib yurib darvozaga zarba berish (s.); 7- Uzoq masofaga to'p uzatish (m.) va 8- Turgan joyidan massasi 1 kg. bo'lgan to'ldirma to'pni uloqtirish (m.); Texnik-taktik tayyorgarlik ko'rsatkichlaridan 9- 1 daqiqa davomida oyoqda to'p o'ynatish (jonglyorlik) (marta); 10- 16 metr masofadan darvozaga aniqlikka zarba berish (ball) va 11- Musobaqa faoliyati samaradorligi (%).

Mavjud ilmiy-uslubiy adabiyotlar materiallarini tahlili va shaxsiy amaliy tajriba ma'lumotlarimiz asosida tanlab olingan umumiy va maxsus jismoniy hamda texnik-taktik tayyorgarlikni tavsiflaydigan o'n bitta testlar bo'yicha nazorat (NG, n=21) va tajriba (TG, n=21) guruhleri futbolchilari tomonidan o'rganilgan har bir test bo'yicha sport mahoratini takomillashtirish bosqichida pedagogik tajriba boshida qayd etilgan natijalari hamda ularning asosiy statistik xarakteristikalari, shuningdek guruhlar sinaluvchilari natijalari o'rtacha arifmetik qiymatlarining absolyut va (nazorat guruhidagi mos ko'rsatkichga nisbatan) nisbiy farqlari hamda ushbu absolyut farqlarni St'yudent taqsimoti nazariy kritik qiymatlarini hisoblash asosida amalga oshirilgan statistik ishonchlilik baholari ma'lumotlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Pedagogik tajribada nazorat (n =21) va tajriba (n =21) guruhlariga mansub bo'lgan futbolchilarning sport mahoratini takomillashtirish bosqichida umumiy va maxsus jismoniy hamda texnik-taktik tayyorgarlikni xarakterlovchi testlar ko'rsatkichlarining statistikasi

Test t/r	Nazorat guruhi			Tajriba guruhi			Farqi		t	P
	\bar{X}	σ	V, %	\bar{X}	σ	V, %	AF	NF		
Umumiy jismoniy tayyorgarlik										
1	4,93	0,67	13,59	4,82	0,68	13,99	0,11	2,15	0,51	>0,6
2	172,06	25,18	14,63	174,73	26,12	14,95	2,67	1,55	0,34	>0,7
3	10,74	1,68	15,61	10,97	1,75	15,98	0,23	2,14	0,43	>0,6
4	2418,64	328,93	13,60	2386,37	332,48	13,93	32,27	1,33	0,32	>0,7
5	16,12	2,36	14,61	15,73	2,36	14,99	0,39	2,42	0,54	>0,5
Maxsus jismoniy tayyorgarlik										
1	7,32	1,00	13,66	7,41	1,04	13,97	0,09	1,23	0,29	>0,7
2	55,42	8,09	14,60	56,73	8,48	14,95	1,31	2,36	0,51	>0,6
3	15,74	2,14	13,61	15,38	2,15	13,98	0,36	2,29	0,54	>0,5
Texnik-taktik tayyorgarlik										

1	54,47	7,97	14,63	53,62	8,04	14,99	0,85	1,56	0,34	>0,7
2	6,59	0,90	13,59	6,76	0,94	13,96	0,17	2,58	0,60	>0,5
3	70,98	8,96	12,62	69,91	9,07	12,97	1,07	1,51	0,38	>0,7

Izoh: AF-absolyut farq, NF-nisbiy farq (foizlarda)

Mazkur jadvalda keltirilgan ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish pedagogik tajribaga jalb etilgan nazorat va tajriba guruhlarini futbolchi talabalari tomonidan o'rganilgan umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini xarakterlaydigan testlar bo'yicha sport mahoratini takomillashtirish bosqichida tajriba boshida qayd etilgan natijalari o'zaro bir-birlariga yaqin ekanligini ko'rsatib turibdi. Jumladan, o'rganilgan 1-test, ya'ni 30 metr masofaga yuqori startdan yugurish vaqti natijalari bo'yicha pedagogik tajriba boshida nazorat guruhi futbolchi talabalari natijalarining o'rtacha arifmetik va standart og'ish qiymatlari $\bar{X} \pm \sigma = 4,93 \pm 0,67$ s. ga (ushbu guruhdagi mazkur test natijalari uchun hisoblangan variatsiya koeffitsienti $V = 13,59\%$) teng bo'lgan bo'lsa, tajriba guruhida mazkur ko'rsatkichlari $\bar{X} \pm \sigma = 4,82 \pm 0,68$ s. ga (variatsiya koeffitsienti $V=13,99\%$) teng ekanligi aniqlandi. Shuning bilan birga, ushbu test ko'rsatkichlari bo'yicha nazorat va tajriba guruhlarini natijalari o'rtacha arifmetik qiymatlarining absolyut farqi 0,11 s. ni va ularning (nazorat guruhi mos ko'rsatkichiga nisbatan) nisbiy farqi 2,15% ni tashkil etganligi aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. Pedagogik tajriba boshida nazorat va tajriba guruhlariga mansub bo'lgan futbolchilarning sport mahoratini takomillashtirish bosqichida umumiy jismoniy tayyorgarligini xarakterlovchi testlar ko'rsatkichlarining o'rtacha arifmetik qiymatlarini nisbiy farqlari diagrëmmasi (foizlarda)

Mazkur test bo'yicha sport mahoratini takomillashtirish bosqichida pedagogik tajriba boshida nazorat va tajriba guruhlariga mansub bo'lgan futbolchilar ko'rsatkichlarining o'rtacha arifmetik qiymatlari absolyut farqini St'yudent taqsimoti nazariy kritik qiymatlarini hisoblash, belgilangan erkinlik darajasi va ahamiyatlilik darajasi qiymatlari asosida baholangan statistik ishonchliligi bahosi juda yomon ($P > 0,6$ va $t = 0,51$) ahamiyatlilik darajasida ishonchsiz ekanligi aniqlandi.

O'rganilgan beshta umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari orasida eng katta nisbiy farq 5-test, ya'ni gavnani oldinga egish natijalarida kuzatilib, u 2,42 % ni, eng kichik nisbiy farq esa 4-testda, ya'ni Kuper testi natijalarida kuzatildi, u 0,32 % ni tashkil etgan holda, hamma umumiy jismoniy tayyorgarlik testlari bo'yicha ortacha nisbiy farq 1,92 % ga teng ekanligi aniqlandi.

Nazorat va tajriba guruhlari futbolchi talabalari tomonidan o'rganilgan maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini xarakterlaydigan testlar bo'yicha tajriba boshida qayd etilgan natijalari bir-birlariga yaqin ekanligini ko'rsatib turibdi. Jumladan, o'rganilgan 1-test, ya'ni to'siqlar orasidan to'pni olib yurib darvozaga zarba berish vaqti natijalari bo'yicha pedagogik tajriba boshida nazorat guruhi futbolchilari natijalarining o'rtacha arifmetik va standart og'ish qiymatlari $\bar{x} \pm \sigma = 7,32 \pm 1,00$ s. ga (ushbu guruhdagi mazkur test natijalari uchun hisoblangan variatsiya koeffitsienti $V = 13,66$ %) teng bo'lgan bo'lsa, tajriba guruhida mazkur ko'rsatkichlari $\bar{x} \pm \sigma = 7,41 \pm 1,04$ s. ga (variatsiya koeffitsienti $V = 13,97$ %) teng ekanligi aniqlandi. Shuning bilan birga, ushbu test ko'rsatkichlari bo'yicha nazorat va tajriba guruhlari natijalari o'rtacha arifmetik qiymatlarining absolyut farqi 0,09 s. ni va ularning (nazorat guruhi mos ko'rsatkichiga nisbatan) nisbiy farqi 1,23 % ni tashkil etganligi aniqlandi (2-rasmda ifodalangan diagramma).

2-rasm. Pedagogik tajriba boshida nazorat va tajriba guruhlariga mansub bo'lgan

futbolchilarning sport mahoratini takomillashtirish bosqichida maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarining o'rtacha arifmetik qiymatlarini nisbiy farqlari diagrammasi (foizlarda)

Mazkur testlar bo'yicha sport mahoratini takomillashtirish bosqichida pedagogik tajriba boshida nazorat va tajriba guruhlariga mansub bo'lgan futbolchilar ko'rsatkichlarining o'rtacha arifmetik qiymatlari absolyut farqini St'yudent taqsimoti nazariy kritik qiymatlarini hisoblash, belgilangan erkinlik darajasi va ahamiyatlilik darajasi qiymatlari asosida baholangan statistik ishonchliligi bahosi, xuddi o'quv mashg'ulot bosqichidagi tajriba boshida nazorat va tajriba guruhlariga mansub futbolchilar ko'rsatkichlarining o'rtacha arifmetik qiymatlari absolyut farqini mos baholari singari, juda yomon ($P > 0,7$ va $t = 0,29$) ahamiyatlilik darajasida ishonchsiz ekanligi aniqlandi. O'rganilgan uchta maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari orasida eng katta nisbiy farq 2-testda kuzatilib, u 2,36 % ni, eng kichik nisbiy farq esa 1-testda kuzatildi, u 1,23 % ni tashkil etgan holda, hamma maxsus jismoniy tayyorgarlik testlari bo'yicha ortacha nisbiy farq 1,96 % ga teng ekanligi aniqlandi.

Tanlab olingan texnik-taktik tayyorgarlikni tavsiflaydigan testlar bo'yicha nazorat (NG, $n=21$) va tajriba (TG, $n=21$) guruhlar futbolchi talabalari tomonidan o'rganilgan har bir test bo'yicha sport mahoratini takomillashtirish bosqichida pedagogik tajriba boshida qayd etilgan natijalarining asosiy statistik xarakteristikalarini, shuningdek guruhlar sinaluvchilari natijalari o'rtacha arifmetik qiymatlarining absolyut va nisbiy farqlari hamda ushbu absolyut farqlarni St'yudent taqsimoti nazariy kritik qiymatlarini hisoblash asosida amalga oshirilgan statistik ishonchlilik baholarini tahlili ham, xuddi umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlaridagi singari, bir birlariga yaqinligini ko'rsatdi. Chunonchi, texnik-taktik tayyorgarlik ko'rsatkichlaridan 1 daqiqa davomida oyoqda to'p o'ynatish (jonglyorlik) natijalari bo'yicha pedagogik tajriba boshida nazorat guruhi futbolchi talabalari natijalarining o'rtacha arifmetik va standart og'ish qiymatlari $\bar{x} \pm \sigma = 54,47 \pm 7,97$ martaga (ushbu guruhdagi mazkur test natijalari uchun hisoblangan variatsiya koeffitsienti $V = 14,63\%$) teng bo'lgan bo'lsa, tajriba guruhida mazkur ko'rsatkichlari $\bar{x} \pm \sigma = 53,62 \pm 8,04$ martaga (variatsiya koeffitsienti $V = 14,99\%$) teng ekanligi aniqlandi. Shuning bilan birga, ushbu test ko'rsatkichlari bo'yicha nazorat va tajriba guruhlar natijalari o'rtacha arifmetik qiymatlarining absolyut farqi 0,85 martani va ularning (nazorat guruhi mos ko'rsatkichiga nisbatan) nisbiy farqi 1,56 % ni tashkil etganligi aniqlandi (3-rasmda ifodalangan diagramma).

3-rasm. Pedagogik tajriba boshida nazorat va tajriba guruhlariga mansub bo'lgan futbolchilarning sport mahoratini takomillashtirish bosqichida texnik-taktik tayyorgarlik ko'rsatkichlarining o'rtacha arifmetik qiymatlarini nisbiy farqlari diagrammasi (foizlarda)

Mazkur test bo'yicha sport mahoratini takomillashtirish bosqichida pedagogik tajriba boshida nazorat va tajriba guruhlariga mansub bo'lgan futbolchilar ko'rsatkichlarining o'rtacha arifmetik qiymatlari absolyut farqini St'yudent taqsimoti nazariy kritik qiymatlarini hisoblash, belgilangan erkinlik darajasi va ahamiyatlilik darajasi qiymatlari asosida baholangan statistik ishonchliligi bahosi, xuddi o'quv mashg'ulot bosqichidagi tajriba boshida nazorat va tajriba guruhlariga mansub futbolchilar ko'rsatkichlarining o'rtacha arifmetik qiymatlari absolyut farqini mos baholari singari, juda yomon ($P > 0,7$ va $t = 0,34$) ahamiyatlilik darajasida ishonchsiz ekanligi aniqlandi.

O'rganilgan uchta texnik-taktik tayyorgarlik ko'rsatkichlari orasida eng katta nisbiy farq 2-test, ya'ni 16 metr masofadan darvozaga aniqlikka zarba berish (ballarda) natijalarida kuzatilib, u 2,58 % ni, eng kichik nisbiy farq esa 3-testda, ya'ni musobaqa faoliyati samaradorligi natijalarida kuzatildi, u 1,51 % ni tashkil etgan holda, hamma texnik-taktik tayyorgarlik testlari bo'yicha ortacha nisbiy farq 1,88 % ga teng ekanligi aniqlandi.

Quyidagi 4-rasmda ifodalangan diagrammada sport mahoratini takomillashtirish bosqichida pedagogik tajriba boshida nazorat va tajriba guruhlariga mansub bo'lgan futbolchilarning umumiy va maxsus jismoniy, texnik-taktik tayyorgarliklarini xarakterlovchi

testlar ko'rsatkichlarining o'rtacha arifmetik qiymatlarining nisbiy farqlarini solishtirish ma'lumotlari keltirilgan.

4-rasm. Pedagogik tajriba boshida nazorat va tajriba guruhlariga mansub bo'lgan futbolchilarning sport mahoratini takomillashtirish bosqichida umumiy va maxsus jismoniy hamda texnik-taktik tayyorgarliklarini xarakterlovchi testlar ko'rsatkichlarining o'rtacha arifmetik qiymatlarining nisbiy farqlarini solishtirish diagrammasi (foizlarda)

Ushbu diagrammada keltirilgan ma'lumotlarni umumlashtirish va tahlil qilish sport mahoratini takomillashtirish bosqichida pedagogik tajriba boshida o'rganilgan nazorat va tajriba guruhlariga mansub bo'lgan futbolchilarning ko'rsatkichlari bir-birlariga yetarlicha yaqinligini ko'rsatdi. Jumladan, umumiy jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarining o'rtacha arifmetik qiymatlari nisbiy farqlari o'rtachasi 1,92 foizni, maxsus jismoniy tayyorgarlikda ushbu ko'rsatkich 1,96 foizni, texnik taktik tayyorgarlikda 1,51 foizni tashkil etgan holda o'rganilgan barcha testlar bo'yicha umumiy o'rtacha nisbiy farq 1,67 foizga teng ekanligi aniqlandi.

Ushbu fakt hamda nazorat va tajriba guruhlariga mansub bo'lgan sport mahoratini takomillashtirish bosqichi futbolchilarning umumiy va maxsus jismoniy hamda texnik-taktik tayyorgarlik ko'rsatkichlari o'rtacha arifmetik qiymatlarining absolyut farqlari turli yomon va juda yomon ahamiyatlilik darajalarida statistik ishonchsiz ekanligi pedagogik tajribani uslubiy jihatda to'g'ri tashkil etilganligini tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2023-yil 7-aprelda "Ommaviy va professional futbolni har tomonlama rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-115-sonli qarori.
2. Abidov Sh.U. Yosh futbolchilarning o'quv mashg'ulot jarayonini tashkil qilish va rejalashtirish. Uslubiy tavsiyanoma. T., O'zDJTI. 2011. - 38 b.
3. Achilov A.M. "Futbol nazariyasi va uslubiyati". O'quv qo'llanma.T.,- 2021. 200 b.
4. Bozorov S.R. O'quv mashg'ulot guruhi futbolchilarini texnik usullarga o'rgatishda sensitiv davrlarning ahamiyatini o'rganish. // Sportda ilmiy tadqiqotlar ilmiy nazariy jurnal T/R3/2023: -B.76-80. (13.00.04.T/R16)
5. Igamberdiyev O. The effectiveness of using tests for assessing their motor skills in the selection of young football players //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – T. 3. – №. 4. – С. 451-456.
6. Керимов Ф.А. Спорт соҳасидаги илмий тадқиқотлар. - Т. ЎзДЖТИ, 2004. - 263 с
7. Nurimov R.I. Futbol nazariyasi va uslubiyati. Darslik. R.I. Nurimovning umumiy tahriri ostida T.: «Ilmiy texnika axboroti – press nashriyoti”. 2015. - 364 b.
8. Чёрный З.Е., Платонов В.А., Стернин Х.Х. Количественная оценка эффективности действий в волейболе математической статистикой. //Теория и практика физической культуры. №6. 1978. –С.17-21.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **A.Ch.Mamatraimov**, O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti tayanch doktoranti, [**А.Ч. Маматраимов**, базовый докторант Узбекского государственного университета физической культуры и спорта], [**A.Ch. Mamatraimov**, Basic Doctoral Student, Uzbek State University of Physical Culture and Sports]; manzil: O'zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Istiqlol ko'chasi, 19-uy, O'zbekiston [адрес: Узбекистан, Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик, улица Истиклол, дом 19], [address: Uzbekistan, 19 Istiqlol Street, Chirchik City, Tashkent Region, Uzbekistan] anvarmamatraimov9@gmail.com